

PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERBASIS WEB UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PADA SEKOLAH SMK

Suhartono

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar
e-mail : suhartono@unm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat lunak sistem informasi akademik SMK berbasis web dan mengetahui kualitas perangkat lunak sesuai standar ISO 9126 meliputi aspek *Functionality*, *Reliability*, *Portability*, dan *Usability*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Research and Development (R&D)*. Obyek penelitian ini berupa Sistem Informasi Akademik SMK Berbasis Web. Penelitian ini menggunakan model pengembangan *Waterfall* dengan 5 tahapan yakni Analisis, Desain, Implementasi, Pengujian, dan Pemeliharaan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui Wawancara dan Angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Deskriptif, sedangkan untuk pengujian kualitas perangkat lunak berdasarkan pengujian standar ISO 9126 menggunakan 4 karakteristik, yakni karakteristik *Functionality*, *Reliability*, *Portability*, dan *Usability*. Instrumen untuk pengujian *functionality* menggunakan metode *Black Box Testing*, pengujian *reliability* menggunakan *software Webserver Stress Tool*, pengujian *portability* menggunakan *software Browserstack*, sedangkan untuk pengujian *usability* menggunakan kuesioner yang berisi 19 pernyataan.

Hasil pengujian dari *functionality* untuk sub-karakteristik *Accuracy* dan *Suitability* menunjukkan tingkat kelayakan 100%, untuk sub-karakteristik *Security* sistem dinyatakan aman dari *Malware*, *Website Blacklisting*, *Injected SPAM*, *Defacement*, dan *SQL Injection*, untuk hasil pengujian *reliability* sistem dinyatakan layak karena sistem dapat berjalan dengan baik dengan 5 simultan *user* dengan waktu rata-rata 20 detik dengan tingkat keberhasilan akses 99.78%. Pada pengujian *portability* menunjukkan tingkat kelayakan 100%, dan pada pengujian *usability* menunjukkan tingkat kelayakan 84%.

Kata Kunci— Sistem Informasi Akademik, *Functionality*, *Usability*, Web, ISO 9126

Abstract

This study aims to make web-based academic information software and find out the quality of devices according to ISO 9126 includes Functionality Reliability, Portability and Usability. This research is a type of Research and Development Research (R&D). The object of this research is a Web-based Vocational Academic Information System. This study uses the Waterfall development model with 5 stages of Analysis, Design, Implementation, Testing, and Maintenance. The method used in the data is through Interviews and Questionnaires. Data analysis techniques that are Descriptive Analysis, while for software quality testing according to ISO 9126 standard uses 4 characteristics, namely Functionality, Reliability, Portability and Usability. Instruments for testing functionality using the Black Box Testing method, reliability using Webserver Stress Tool Software, portability using Browserstack Software, while for use using a complete questionnaire.

The results of the functionality for sub-physical Accuracy and Conformity indicate a 100% feasibility level, for different system Security from Malware, Blacklisted Websites, Injected SPAM, Defacement, and SQL Injection, for the results of system reliability testing because the system can run well. both with 5 simultaneous users with an average time of 20 seconds with a success rate of

99.78%. At the beginning of portability, the feasibility rate is 100%, and in usability testing shows a feasibility rate of 84%.

Keywords— *Academic Information System, Functionality, Usability, Web, ISO 9126.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia telah membuat hidup manusia menjadi semakin mudah. Terutama sejak diciptakannya jaringan internet, komunikasi menjadi semakin tidak terbatas dan tanpa hambatan, baik hambatan geografis maupun hambatan waktu. Kita dapat berkomunikasi dengan keluarga/saudara/teman yang berada di belahan bumi lain secara langsung melalui jaringan internet.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini membawa dampak yang cukup signifikan terhadap segala aspek kehidupan manusia. Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti bisnis, hiburan, pemerintahan, pendidikan dan lain-lain. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer sudah menjadi kebutuhan untuk masyarakat di era *hi-tech* seperti saat ini.

Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, akurat dan efisien, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Penggunaan komputer dapat membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien.

Teknologi komputer dalam dunia pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar, penggunaan komputer untuk pekerjaan yang berkaitan dengan manajemen sekolah juga sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi bila suatu pekerjaan dilakukan secara manual. Salah satu penerapan teknologi komputer dalam dunia pendidikan adalah sistem informasi akademik sekolah.

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan [1]. Sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah satu

kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya [2].

Sistem Informasi Akademik adalah suatu sistem yang dirancang untuk keperluan pengolahan data-data akademik serta pengolahan data yang baik, rapi, dan terorganisir dalam sebuah lembaga pendidikan dengan penerapan teknologi komputer [3].

Sistem Informasi Akademik diperlukan sekolah agar sekolah dapat memberikan layanan optimal terhadap siswa. Pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen sekolah bidang akademik dapat terselesaikan dengan baik dan lebih cepat serta kesalahan yang diakibatkan oleh manusia (*human error*) dapat diminimalisir.

SMK harus memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan dari sekolah lain. Fasilitas yang memadai, tenaga pengajar dan staf sekolah yang memiliki kompetensi dalam bidangnya, serta pelayanan yang optimal perlu dimiliki oleh SMK. Salah satu pelayanan optimal yang bisa diberikan adalah dengan diadakannya Sistem Informasi Akademik.

Selama ini pekerjaan dan informasi yang berkaitan dengan akademik masih dilakukan secara manual, proses pengolahan datanya masih belum terintegrasi. Aplikasi yang digunakan untuk penyimpanan dan pengolahan data saat ini adalah Ms. Excel dan Ms. Word, tanpa adanya *database*.

Akibat dari hal tersebut banyak kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah seperti pengolahan data siswa, pencarian dokumen-dokumen atau berkas siswa yang memakan waktu cukup lama dan sering ditemukan data yang tidak konsisten karena media penyimpanannya yang belum tersentralisasi.

Selain itu, pemberitahuan tentang informasi sekolah masih dilakukan secara manual. Kebanyakan informasi terbaru masih ditempel dipapan pengumuman, melalui speaker yang dipasang tiap kelas, surat selebaran yang dibagikan kepada siswa sehingga penyajian informasinya masih kurang cepat, tepat, dan akurat.

Solusi mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh SMK sehingga kebutuhan layanan informasi bagi manajemen maupun Pengguna informasi lainnya dapat diperoleh secara optimal, pengelolaan dalam bentuk implementasi sistem informasi prototipe antar muka yang akan diolah menjadi lebih cepat, tepat waktu, akurat, penghematan ruang penyimpanan data serta mengurangi penumpukan arsip yang tidak perlu.

Pengembangan Sistem Informasi Akademik SMK mencakup pengolahan data siswa, data guru, nilai siswa, data absensi siswa, mata pelajaran, data kelas, profil sekolah, dan informasi yang terintegrasi dalam sebuah *database*. Dengan sistem ini diharapkan juga kinerja guru dan staf menjadi lebih baik dan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa.

Sistem saat ini sudah sangat luas penggunaannya, maka dari itu perlu kita ketahui apa itu sistem, dalam hal ini adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling menguntungkan satu sama lain [4].

Suatu sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang secara rutin terjadi. Pendekatan sistem merupakan suatu filsafat atau persepsi tentang struktur yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan operasi-operasi dalam suatu organisasi dengan cara yang efisien dan yang lebih baik [5].

Menurut [5] sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Menurut [6] mendefinisikan sistem dengan pendekatan pada komponen-komponen atau elemen-elemen dalam sistem dimana suatu sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut [6] informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna, yang lebih berarti bagi penerimanya. Sumber dari informasi adalah data, sedangkan data itu sendiri adalah bentuk tunggal dan juga merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dengan satuan nyata.

Menurut [7] informasi merupakan kumpulan data yang diproses dan diolah

menjadi data yang memiliki arti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan suatu keputusan. Menurut [8] informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Berdasarkan pengertian tersebut informasi dapat didefinisikan yaitu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Data yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi si penerima maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan.

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, informasi bisa diperoleh dari sistem informasi atau juga disebut dengan *processing system* (*processing system information*) atau *information generating system*. Menurut [9] sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menyangkut pemahaman tentang sistem informasi, [8] mengutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya menurut [10] sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Pendapat lain dikemukakan oleh [11] yang mengemukakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi.

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sistem informasi sesungguhnya tidak harus melibatkan komputer ketika proses mengolah data menjadi sebuah informasi. Adapun sistem informasi yang melibatkan komputer biasa disebut sistem informasi berbasis komputer (*Computer Based Information Systems* atau *CBIS*). Akan tetapi pada umumnya sistem informasi diartikan sebagai sistem informasi berbasis komputer, meskipun tidak

ditambahkan kata berbasis komputer. Begitupun pada pembahasan penelitian ini, sistem informasi yang dimaksud adalah sistem informasi berbasis komputer.

Sistem Informasi Akademik adalah sistem yang memberikan layanan informasi yang berupa data dalam hal yang berhubungan dengan akademik. Dimana dalam hal ini pelayanan yang diberikan yaitu seperti : penyimpanan data untuk siswa baru, penentuan kelas, penentuan jadwal pelajaran, pembuatan jadwal mengajar, pembagian wali kelas, dan proses penilaian [12].

Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyajikan informasi dan menata administrasi yang berhubungan dengan kegiatan akademis. Dengan penggunaan perangkat lunak seperti ini diharapkan kegiatan administrasi akademik dapat dikelola dengan baik dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan mudah dan cepat.

2. METODE PENELITIAN

Model pengembangan sistem informasi akademik ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development*). Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Hasil produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut [13].

Prosedur pengembangan penelitian ini menggunakan Model *Waterfall*. Model *Waterfall* merupakan model yang paling banyak dipakai dalam *Software Engineering*. Model *Waterfall* atau *Classic Life Cycle* merupakan model yang paling banyak dipakai dalam *Software Engineering* (SE).

Disebut *waterfall* karena tahap demi tahap yang harus dilalui menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan.

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam model *waterfall* :

1. Analisis

Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber terkait mengenai permasalahan yang diambil untuk memperoleh

data dan informasi yang diperlukan. Setelah itu, Penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan dalam membangun sistem informasi akademik baik itu kebutuhan sistem maupun kebutuhan *user*.

Tahap analisis kebutuhan menggunakan metode pengumpulan data yakni Wawancara. Pada tahap pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara dengan beberapa ahli mengenai kebutuhan sistem dan kebutuhan *user*. Wawancara dilakukan terhadap Muhammad Rusman S.Pd sebagai Wakil Kepala Bagian Kurikulum SMK. Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya [13]. Angket digunakan untuk mengukur kualitas sistem yang dikembangkan.

2. Desain

Tahap desain merupakan tahapan lanjut dari tahap analisis, dimana dalam tahap ini disajikan desain-desain dari aplikasi seperti desain antar muka, dan desain *database* yang akan diterapkan kedalam sistem informasi akademik yang akan dibuat.

3. Implementasi

Agar dapat dimengerti oleh mesin dalam hal ini adalah komputer, maka desain tadi harus diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses *coding*. Tahap ini merupakan implementasi dari tahap *design* yang secara teknis nantinya dikerjakan oleh *programmer*.

4. Pengujian

Setelah proses pengembangan aplikasi selesai, peneliti melakukan pengujian pada tahap ini. Aplikasi diuji berdasarkan ISO 9126 meliputi aspek *Functionality*, *Reliability*, *Portability* dan *Usability*.

5. Pemeliharaan

Pemeliharaan suatu *software* diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena *software* yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin saja masih ada *error* kecil yang tidak ditemukan sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada *software* tersebut. Pengembangan diperlukan ketika adanya perubahan dari eksternal perusahaan

seperti ketika ada pergantian sistem operasi atau perangkat lainnya.

Use Case adalah interaksi atau dialog antara sistem dan aktor, termasuk pertukaran pesan dan tindakan yang dilakukan oleh sistem. Diagram ini menggambarkan fungsi dari sebuah sistem, dan interaksi yang dilakukan oleh aktor dengan sistem. Diagram ini menekankan tentang apa yang dapat diperbuat oleh sistem dan bukan bagaimana sistem itu melakukannya. Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, dan Gambar 4 secara berturut-turut menunjukkan *Use Case Diagram* Admin, *Use Case Diagram* Guru, *Use Case Diagram* Kepala Sekolah, dan *Use Case Diagram* Siswa.

Gambar 4 *Use Case Diagram* Siswa

2.1 Perancangan Context Diagram (DFD Level 0)

Diagram ini menggambarkan rancangan global/keseluruhan dari proses yang ada pada DFD. Gambar 5 merupakan tampilan dari *context* diagram sistem yang dirancang.

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik Analisis Deskriptif, yang digunakan pada pengujian *functionality* dan pengujian *usability*. Teknik Analisis Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menjelaskan suatu data dengan mendeskripsikannya sehingga didapatkan kesimpulan dari sekelompok data tersebut.

a. Analisis Functionality

Pengujian *functionality* ditentukan dari hasil perhitungan skor persentase untuk masing-masing instrumen. Pada lembar validasi Ahli Sistem, jawaban setiap item pertanyaan menggunakan skala *Guttman*. Setiap fungsi yang berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada tab Ya, bila fungsi tidak berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada tab Tidak, dengan ketentuan jawaban Ya bernilai satu sedangkan jawaban Tidak adalah nol. Jawaban setiap item pertanyaan menggunakan skala *Guttman*. Tabel 1 menunjukkan Pemberian Skor Alternatif Jawaban Skala *Guttman*.

Tabel 1 Pemberian Skor Alternatif Jawaban Skala *Guttman* [13]

Jawaban	Skor oleh Validator		Hasil
	Validator 1	Validator 2	
Ya			$\sum Ya$
Tidak			$\sum Tidak$
Skor Maksimal			$\sum Ya + \sum Tidak$

Gambar 1 *Use Case Diagram* Admin

Gambar 2 *Use Case Diagram* Guru

Gambar 3 *Use Case Diagram* Kepala Sekolah

Gambar 5 Context Diagram (DFD Level 0)

Persentase untuk masing-masing penilaian dihitung menggunakan Persamaan (1).

$$Ya = \left(\frac{\sum Ya}{Skor\ Maksimal} \right) \times 100\% \quad (1)$$

$$Tidak = \left(\frac{\sum Tidak}{Skor\ Maksimal} \right) \times 100\%$$

Data yang terkumpul, dianalisis dengan teknik Analisis Deskriptif Kualitatif yang diungkapkan dalam distribusi frekuensi dan persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan dari penyajian dalam bentuk persentase, apabila persentase kelayakan sudah didapat, dapat diambil kesimpulan menjadi data kualitatif dengan menggunakan Tabel Konversi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Konversi Kualitatif dari Persentase Kelayakan [14]

Persentase Penilaian (%)	Interpretasi
51-100	Layak
0-50	Tidak Layak

b. Analisis Usability

Analisis kualitas untuk karakteristik *usability* dilakukan dengan menganalisis respon Pengguna dengan menggunakan skala *Likert* dengan 5 pilihan. Pada kuesioner tersebut jawaban setiap item pertanyaan menggunakan skala *Likert*. Tabel 3 menunjukkan Instrumen *Usability* dan Tabel 4 menunjukkan Konversi Skor dari Skala *Likert* pada Kuesioner.

Tabel 3 Instrumen *Usability*

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Secara keseluruhan, saya puas dengan kemudahan pemakaian Sistem Informasi.					
2	Penggunaan Sistem Informasi sangat sederhana.					
3	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan efektif menggunakan Sistem Informasi.					
4	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat menggunakan Sistem Informasi.					
5	Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan efisien menggunakan Sistem Informasi.					
6	Saya merasa nyaman menggunakan Sistem Informasi.					
7	Sangat mudah mempelajari penggunaan Sistem Informasi.					
8	Pesan kesalahan yang disampaikan aplikasi ini dijelaskan dengan jelas cara mengatasinya.					
9	Ketika saya membuat kesalahan saya bisa memperbaikinya dengan cepat dan mudah.					
10	Informasi seperti tentang aplikasi yang disediakan Sistem Informasi cukup jelas.					
11	Informasi (seperti pesan di layar, dan dokumentasi lainnya) disediakan pada sistem ini dengan jelas.					
12	Informasi tentang petunjuk penggunaan sistem informasi cukup jelas.					
13	Informasi yang disediakan pada aplikasi Sistem Informasi mudah dimengerti.					
14	Tata letak informasi yang ditampilkan di layar Sistem Informasi jelas.					
15	Tampilan Sistem Informasi menyenangkan.					
16	Saya suka menggunakan tampilan Sistem Informasi.					
17	Sistem Informasi sangat mudah digunakan.					
18	Sistem Informasi memiliki fungsi dan kemampuan sesuai harapan saya.					
19	Secara keseluruhan, saya puas dengan Sistem Informasi.					

Tabel 4 Konversi Skor dari Skala *Likert* pada Kuesioner.

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju	1
Tidak Setuju	2
Kurang Setuju	3
Setuju	4
Sangat Setuju	5

Dalam analisis kelayakan sistem yang diuji oleh responden/Pengguna, digunakan Persamaan (2).

$$P = \frac{F}{N} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

P = Persentase Kelayakan

F = Skor yang diobservasi

N = Skor yang diharapkan

Hasil persentase dari Persamaan (2) kemudian dibandingkan dengan skala *Likert*, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu kejadian [15].

Selanjutnya, apabila persentase kelayakan sudah didapat maka dapat ditarik kesimpulan menjadi data kualitatif dengan menggunakan tabel konversi seperti pada Tabel 5.

Tabel 5 Konversi Kualitatif dari Persentase Kelayakan

Persentase Kelayakan	Kriteria
81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup

21% - 40%	Kurang Baik
0 - 20%	Sangat Kurang Baik

c. Analisis Portability

Pengujian *portability* dilakukan dengan melakukan observasi penggunaan sistem pada berbagai macam *browser* yang ada pada *PC/Dekstop* maupun *mobile*. Pengujian *portability* dilakukan dengan bantuan dari *web testing tool* yakni *browserstack.com* dimana pengetesan dilakukan dengan *cross browser testing* atau pengecekan sistem dengan menggunakan berbagai *browser* pada *dekstop*.

Pengujian *portability* ditentukan dari hasil perhitungan skor persentase untuk masing-masing instrumen. Pada lembar instrumen, jawaban setiap item pertanyaan menggunakan skala *Guttman*. Setiap fungsi yang berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada tab Ya, bila fungsi tidak berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada tab Tidak, dengan ketentuan jawaban Ya bernilai satu sedangkan jawaban Tidak adalah nol. Tabel 6 menunjukkan Instrumen *Portability*.

Tabel 6 Instrumen *Portability*

No.	Operating System	Type	Pertanyaan	Hasil	
				Ya	Tidak
1	Windows XP	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
2			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
3	Windows 7	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
4			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
5	Windows 8	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
6			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
7	Windows 10	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
8			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
9	Macintosh	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
10			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
11	Android	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
12			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
13	Windows Phone	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
14			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
15	Blackberry OS	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
16			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		
17	IOS	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?		
18			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?		

Tabel 7 menunjukkan Pemberian Skor Alternatif Jawaban Skala *Guttman*.

Tabel 7 Pemberian Skor Alternatif Jawaban Skala *Guttman* [13]

Jawaban	Skor oleh Validator		Hasil
	Validator 1	Validator 2	
Ya			$\sum Ya$
Tidak			$\sum Tidak$
Skor Maksimal			$\sum Ya + \sum Tidak$

Persentase untuk masing-masing penilaian dihitung dengan menggunakan Persamaan (3).

$$Ya = \left(\frac{\sum Ya}{\text{Skor Maksimal}} \right) \times 100\% \quad (3)$$

$$Tidak = \left(\frac{\sum Tidak}{\text{Skor Maksimal}} \right) \times 100\%$$

Data yang terkumpul, dianalisis dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang diungkapkan dalam distribusi frekuensi dan persentase terhadap kategori skala penilaian yang telah ditentukan dari penyajian dalam bentuk persentase. Apabila persentase kelayakan sudah didapat, maka dapat diambil kesimpulan menjadi data kualitatif dengan menggunakan tabel konversi seperti pada Tabel 8.

Tabel 8 Konversi Kualitatif dari Persentase Kelayakan [14]

Persentase Penilaian (%)	Interpretasi
51-100	Layak
0-50	Tidak Layak

d. Analisis Reliability

Pengujian *reliability* dilakukan dengan *software WebServer Stress Tools* untuk pengujian *Stress Testing* yang bertujuan untuk melihat kemampuan perangkat lunak dalam bekerja keadaan normal. *Stress testing* menggunakan simulasi pengunjung dalam waktu tertentu secara bersamaan untuk melihat ketahanan dari perangkat lunak dalam menangani beban kerja yang berat.

Persamaan (4) adalah rumus untuk menghitung *reliability* menurut model Nelson.

$$Rl = 1 - \frac{ne}{n} \quad (4)$$

Keterangan :

Rl = nilai *reliability*,
 ne = jumlah *input* yang gagal,
 n = jumlah *input*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini tahap uji coba dilakukan oleh Ahli Instrumen, Ahli Sistem dan Pengguna yaitu: Admin, Kepala Sekolah, Siswa dan Guru, dengan melakukan uji coba terbatas dengan jumlah 30 orang. Berikut adalah sajian data hasil uji coba.

3.1 Penyajian Produk Hasil Pengembangan

a. Hak Akses Sistem

Tahap analisis kebutuhan pada proses penelitian ini menghasilkan beberapa fungsi yang dijadikan sebagai acuan dalam membangun sistem. Beberapa fungsi tersebut antara lain:

- 1) Level akses terdiri dari level admin, guru, kepala sekolah dan siswa.
- 2) Informasi yang dikelola sistem terkait informasi mengenai profil sekolah, berita, data guru, data siswa, absensi siswa, nilai siswa, data kelas dan mata pelajaran.
- 3) Akun guru, kepala sekolah dan siswa didaftarkan oleh admin.
- 4) Admin memiliki akses penuh terhadap sistem.
- 5) Kepala sekolah hanya dapat melihat profil sekolah, berita, data siswa, data guru, nilai siswa, absensi, data kelas dan mata pelajaran.
- 6) Guru hanya dapat melihat profil sekolah, berita, data siswa, nilai siswa, dan absensi siswa.
- 7) Guru dapat melihat, mengubah, dan mencetak data nilai dan absensi siswa.
- 8) Siswa hanya dapat melihat profil sekolah, berita, nilai, dan absensi.
- 9) Siswa dapat mencetak nilai dan absensinya masing-masing.

b. Tampilan Halaman Utama

Halaman Utama untuk *User* berisi menu-menu pilihan proses yang dapat dilakukan oleh sistem, seperti ditunjukkan pada Gambar 6. Halaman Utama merupakan halaman para pengunjung untuk memperoleh informasi serta terdapat beberapa menu yang bisa dilihat.

Halaman Utama terdiri dari beberapa sub-menu, yaitu: Beranda, Profil, Berita, Kontak, Bantuan dan Form Login.

1. Menu Beranda

Menu Beranda menampilkan halaman awal dari sistem. Tampilan dari menu Beranda ini sama dengan Halaman Utama dari Sistem

Informasi Akademik SMK, ditunjukkan oleh Gambar 7.

Gambar 6 Halaman Utama

Gambar 7 Menu Beranda

2. Menu Profil

Menu Profil menampilkan informasi mengenai profil sekolah SMK. Gambar 8 menunjukkan Menu Profil.

Gambar 8 Menu Profil

3. Form Login

Form *Login* ini berada pada halaman utama sistem informasi. Untuk *login* masukkan *username* dan *password* yang dapat diperoleh dari Admin. Gambar 9 menunjukkan Form *Login*.

Gambar 9 Form Login

c. Tampilan Halaman Admin

Halaman Admin terdiri atas beberapa menu yaitu Beranda, Profil Sekolah, Berita, User, Kelas, Siswa, Guru, Mata Pelajaran,

Nilai, Absensi, Cetak Nilai dan Cetak Rekap Nilai kelas.

1) Menu Beranda

Menu Beranda menampilkan Halaman Utama dari sistem informasi akademik setelah *login* sebagai Admin. Gambar 10 menunjukkan Menu Beranda Admin.

Gambar 10 Menu Beranda (Admin)

2) Menu Profil Sekolah

Menu Profil Sekolah menampilkan informasi mengenai profil SMK, dimana Admin dapat mengubah data yang akan ditampilkan. Gambar 11 menunjukkan Menu Profil Sekolah (Admin).

Gambar 11 Menu Profil Sekolah (Admin)

d. Penyajian Data Hasil Uji Coba

Pengambilan data hasil uji coba pada Sistem Informasi akademik SMK dilakukan oleh Ahli Instrumen, Ahli Sistem, dan Pengguna. Pengambilan data hasil uji coba oleh Pengguna dilakukan setelah sistem informasi akademik mendapatkan penilaian layak dari Ahli Sistem.

Hasil uji coba Ahli Instrumen, Ahli Sistem, dan Pengguna dapat dilihat sebagai berikut :

a) Data Hasil Uji Coba Ahli Instrumen dan Ahli Sistem

1) Validasi Ahli Instrumen

Data validasi instrumen dapat diperoleh dari hasil pengisian angket oleh Ahli Instrumen. Validasi instrumen dilakukan oleh 3 orang validator. Instrumen yang digunakan untuk melakukan validasi instrumen sistem ini terdiri dari 8 pernyataan. Komentar dan saran yang diperoleh pada validasi instrumen dijadikan dasar untuk melakukan revisi sebelum instrumen tersebut diuji cobakan kepada Ahli Sistem dan Pengguna. Data hasil validasi instrumen disajikan pada Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 9 Data Hasil Validasi Instrumen *Functionality*

Validator Instrumen	Skor total	Skor yang diharapkan	Persentase kelayakan	Kategori
V-1	40	40	100%	Sangat Baik
V-2	39	40	97.5%	Sangat Baik
V-3	40	40	100%	Sangat Baik
Rata-rata			99%	Sangat Baik

Tabel 10 Data Hasil Validasi Instrumen *Usability*

Validator Instrumen	Skor total	Skor yang diharapkan	Persentase kelayakan	Kategori
V-1	38	40	95%	Sangat Baik
V-2	35	40	87.5%	Sangat Baik
V-3	36	40	90%	Sangat Baik
Rata-rata			90.8%	Sangat Baik

Berdasarkan hasil Analisis Deskriptif, lalu dikonversikan pada Tabel Konversi Nilai dan didapat hasil persentase kelayakan instrumen *Functionality* sebesar 99% sedangkan untuk hasil persentase kelayakan instrumen *Usability* sebesar 90.8% dengan interpretasi **Sangat Baik**.

2) Validasi Ahli Sistem (Karakteristik *Functionality*)

Pengujian karakteristik *functionality* menggunakan metode *Black Box Testing* dimana penguji akan menilai berdasarkan instrumen yang berupa *test case*. Instrumen pengujian *functionality* berisi 126 pertanyaan yang menjabarkan sub-karakteristik *suitability* dan *accuracy*, untuk sub-karakteristik *security* menggunakan *software web testing tools*, sedangkan sub-karakteristik *interoperability software* pengujianya digabung dengan pengujian *portability* karena memiliki karakter yang sama.

Instrumen *functionality* divalidasi oleh 2 dosen ahli dimana setelah validasi diberikan beberapa masukan sehingga sistem ini menjadi lebih valid. Setiap fungsi yang berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada *tab* Ya, bila fungsi tidak berjalan dengan baik maka penguji akan memberikan *checklist* pada *tab* Tidak.

Dari kedua penguji menyatakan bahwa setiap *testcase* yang dilakukan mendapatkan hasil yang sesuai dengan fungsinya. Analisis dari pengujian *functionality* menggunakan teknik analisis deskriptif menggunakan skala *Guttman*.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data hasil uji coba oleh Ahli Sistem, lalu dikonversikan pada Tabel Konversi Kualitatif dari Persentase Kelayakan dan didapat hasil persentase kelayakan sistem dari sisi karakteristik *functionality* (sub-karakteristik *suitability* dan *accuracy*) sebesar 100% dan memiliki interpretasi **Sangat Layak**. Tabel 11 menunjukkan Hasil Pengujian *Security*.

Tabel 11 Hasil Pengujian *Security*

Jenis Keamanan	Tingkat Resiko
<i>Malware</i>	Rendah
<i>Website Blacklisting</i>	Rendah
<i>Injected SPAM</i>	Rendah
<i>Defacement</i>	Rendah
<i>Internal Server Errors</i>	Rendah

Dapat dilihat dari hasil pengujian pada Tabel 11 bahwa untuk daya tahan *website* terhadap *Malware*, *Website Blacklisting*, *Injected SPAM*, *Defacements* dan *Internal Server Errors* memiliki resiko yang rendah sehingga tidak perlu dilakukan adanya perbaikan.

b) Data Hasil Uji Coba Karakteristik *Reliability*

Pengujian *reliability* pada sistem informasi salah satunya dengan metode *Stress Testing*. *Stress Testing* adalah salah satu metode pengujian *software* yang menentukan ketahanan suatu *software* dengan mengujinya diluar batas penggunaan yang normal.

Tujuan dari pengujian ini ialah untuk memaksa suatu program untuk *crash* dan mengetahui bagaimana program ini dapat bekerja kembali secepatnya, *crash* dapat disebabkan karena banyaknya permintaan akses dari *user* yang banyak dalam waktu yang

bersamaan. Berikut adalah hasil pengujian reliability di *Websver Stress Tool* 8.

Pengujian dengan menggunakan *Websver Stress Tool* dengan aturan skenario jumlah *user* sebanyak 5 akan mengakses secara bersamaan dalam waktu 60 menit. Hasil laporan pengujian didapatkan total 1.132 klik pada sistem dan total *error* yang ditemukan sebanyak 2. Berdasarkan hasil tersebut maka *reliability* dapat dihitung menggunakan Persamaan (4).

$$R = 1 - \frac{2}{1132} = 1 - 0.0017 = 0.9983$$

Nilai $R = 0.9983$ atau nilai *reliability* adalah **99.83%**, sehingga dapat disimpulkan telah memenuhi pengujian *reliability* menurut Standar Telcordia yaitu lebih dari 95%.

c) Data Hasil Uji Coba Karakteristik Portability

Pengujian *portability* dari sistem ini menggunakan bantuan dari *Web Testing Tool* yakni *browserstack.com* dimana pengetesan dilakukan dengan *Cross Browser Testing* atau pengecekan sistem dengan menggunakan berbagai *browser* pada *dekstop*.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan *Browser Stack*, dapat dilihat bahwa sistem ini telah mendukung untuk aplikasi *dekstop* dan *mobile*, sistem dapat berjalan dengan baik dengan tidak ditemukannya *error* pada aplikasi dengan sistem operasi *WindowsXP*, 8, 7, 10, *Android*, *Windows Phone* dan *Macintosh*, *Ios*, *Blackberry OS*. Hasil tersebut, dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Hasil Pengujian Variabel *Portability*

No.	Operating System	Type	Pertanyaan	Hasil
1	Windows XP	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
2			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
3	Windows 7	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
4			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
5	Windows 8	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
6			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
7	Windows 10	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
8			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
9	Macintosh	Desktop	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
10			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
11	Android	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
12			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
13	Windows Phone	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
14			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
15	Blackberry OS	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
16			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	
17	IOS	Mobile	Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser mozilla firefox?	Tidak ditemukan error
18			Apakah sistem informasi akademik smkn 2 gowa dapat berjalan dengan baik menggunakan browser google chrome?	

d) Data Hasil Uji Coba Sistem oleh Pengguna (Karakteristik Usability)

Uji coba Pengguna dilakukan setelah mendapatkan hasil yang valid terhadap uji coba yang telah dilakukan oleh Ahli Instrumen dan Ahli Sistem. Uji coba Pengguna ini dilakukan pada bulan juni 2018. Uji coba Pengguna dilakukan oleh 30 orang diantaranya 10 orang Guru dan 20 orang Siswa SMK. Data hasil uji coba Pengguna dapat dilihat pada Tabel 13. Tabel 14 menunjukkan Hasil Persentase *Usability* Tanggapan Responden Terhadap Sistem Informasi

Tabel 13 Data Hasil Ujicoba Sistem oleh Pengguna

Responden	Skor total	Skor yang diharapkan	Persentase kelayakan	Kategori
R-1	80	95	84%	Sangat Baik
R-2	81	95	85%	Sangat Baik
R-3	91	95	95%	Sangat Baik
R-4	89	95	93%	Sangat Baik
R-5	78	95	82%	Sangat Baik
R-6	87	95	91%	Sangat Baik
R-7	91	95	95%	Sangat Baik
R-8	87	95	91%	Sangat Baik
R-9	77	95	81%	Sangat Baik
R-10	86	95	90%	Sangat Baik
R-11	89	95	93%	Sangat Baik
R-12	84	95	88%	Sangat Baik
R-13	89	95	93%	Sangat Baik
R-14	91	95	95%	Sangat Baik
R-15	80	95	84%	Sangat Baik
R-16	78	95	82%	Sangat Baik
R-17	78	95	82%	Sangat Baik
R-18	59	95	62%	Baik
R-19	78	95	82%	Sangat Baik
R-20	78	95	82%	Sangat Baik
R-21	86	95	90%	Sangat Baik
R-22	77	95	81%	Sangat Baik
R-23	80	95	84%	Sangat Baik
R-24	60	95	63%	Baik
R-25	78	95	82%	Sangat Baik
R-26	78	95	82%	Sangat Baik
R-27	78	95	82%	Sangat Baik
R-28	79	95	83%	Sangat Baik
R-29	75	95	78%	Baik
R-30	76	95	80%	Baik
Rata-Rata			84%	Sangat Baik

Tabel 14 Hasil Persentase *Usability* Tanggapan Responden Terhadap Sistem Informasi

Kategori	Jumlah Responden	Presentase (%)
Sangat Baik	26	86.67
Baik	4	13.33
Cukup	0	0
Kurang	0	0

Sangat Kurang	0	0
Jumlah	30	100

Berdasarkan Tabel 14 diperoleh kesimpulan bahwa dari 30 orang responden 26 diantaranya mengatakan sangat baik dengan persentase 86.67%, 4 responden lainnya mengatakan baik dengan persentase 13.33% sedangkan untuk kategori cukup, kurang, dan sangat kurang sebanyak 0 orang atau 0%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Pengembangan Sistem Informasi Akademik SMK Berbasis Web, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penelitian ini menghasilkan Sistem Informasi Akademik SMK Berbasis Web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP serta *database* menggunakan MySQL dengan menggunakan model perancangan *Waterfall*.
2. Pengujian kualitas perangkat lunak berdasarkan standar ISO 9126 dengan 4 karakteristik, yakni karakteristik *Functionality*, *Reliability*, *Portability* dan *Usability*. Hasil pengujian dari *functionality* untuk sub-karakteristik *accuracy* dan *suitability* menunjukkan tingkat kelayakan 100%, untuk sub-karakteristik security sistem dinyatakan aman dari *Malware*, *Website Blacklisting*, *Injected SPAM*, *Defacement*, dan *SQL Injection*.
3. Hasil pengujian berdasarkan karakteristik *reliability* sistem dinyatakan layak karena sistem dapat berjalan dengan baik dengan 5 simultan *user* dengan waktu rata-rata 20 detik dengan tingkat keberhasilan akses 99.78%. Pada pengujian *portability* menunjukkan tingkat kelayakan 100%. Pengujian *usability* menunjukkan tingkat kelayakan 84% dengan interpretasi sangat baik menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami oleh Pengguna.

5. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan perbaikan sistem ini

untuk selanjutnya adalah menambahkan jadwal pelajaran secara otomatis menggunakan salah satu Algoritma Penjadwalan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Yasin, *Rekayasa Perangkat Lunak Berorientasi Objek*. Yogyakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
 - [2] A. A. Yulianto, I. Gartina, R. Astuti, S. Dewi, S. K. Sari, and W. Witanti, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Bandung: Politeknik Telkom, 2009.
 - [3] A. Mulyanto, *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2009.
 - [4] A. H. Fatta, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2007.
 - [5] T. Sutabri, *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
 - [6] Jogiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: Andi, 2008.
 - [7] Paryati and K. A. Y. Murya, *Sistem Informasi*. Yogyakarta: Ardan Media, 2008.
 - [8] A. Kadir, *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2014.
 - [9] P. Arum, "Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik menggunakan Metode Agile (Studi Kasus SMA PIRI 1 Yogyakarta)," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
 - [10] J. A. Hall, *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
 - [11] S. Alter, *Information Systems: A Management Perspective*. New York: Addison-Wesley Publishing Co. Inc, 1992.
 - [12] Imelda and M. Erik, "Perancangan Sistem Informasi Akademik pada Sekolah Dasar Negeri Sukajadi 9 Bandung," *J. Sist. Inf. Akad.*, Vol. 3, No. 4, pp. 47–48, 2014.
 - [13] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
 - [14] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Kineka Cipta, 2012.
 - [15] S. Guritno, Sudaryono, and U. Rahardja, *Theory and Application of IT Research*. Yogyakarta: Andi, 2011.
-

